

MYTHES ET REPRÉSENTATIONS DE GENRE DANS LE XIANXIA : LECTURE CROISÉE DE THE UNTAMED ET DAUGHTER OF THE MOON GODDESS

Mountassir Bay Tamsamani

DÈS LE COMMENCEMENT des années 2010, la *fantasy* est-asiatique s'est affirmée comme un champ en pleine expansion, à la croisée des traditions narratives régionales et des dynamiques de mondialisation culturelle¹. De la Chine continentale à la diaspora sino-malaisienne, en passant par les marchés anglophones, elle propose des univers hybrides, où se rencontrent mythes fondateurs, figures surnaturelles, enjeux identitaires contemporains et formes esthétiques multiples. Dans cette constellation, le *xianxia* — sous-genre hérité de la littérature taoïste et des récits de cultivation spirituelle (修炼, *xiūliàn*) — devient un terrain fécond de relecture et de réinvention. Les œuvres récentes, loin de se contenter d'en reproduire les codes, explorent des subjectivités longtemps tenues à la marge, notamment féminines ou altersexuelles, en les inscrivant dans des systèmes cosmiques souvent contraignants.

Dans cette perspective, nous proposons une lecture croisée de deux œuvres récentes qui, bien qu'éloignées par leur forme et leur public, partagent une volonté commune de reconfiguration du *xianxia* : la série chinoise *The Untamed* (陈情令, 2019)², adaptation télévisée du *web novel* *Mo Dao Zu*

Issu d'un parcours académique à la croisée des sciences exactes et des SHS, Mountassir Bay Tamsamani, adopté par l'Université de Bretagne-Occidentale (UBO), incarne une pensée transdisciplinaire qui conjugue rigueur analytique et sensibilité aux formes culturelles. Nourries par les arts, les lettres et les langues, ses recherches empruntent des chemins multiples, convergeant vers autant de courants dynamiques — dont les humanités numériques — pour interroger, avec acuité, les imaginaires et les fictions chargés d'émotions et d'images transposées sous forme de représentations.

With an academic background at the crossroads of exact sciences and social sciences and humanities, Mountassir Bay Tamsamani, adopted by the Université de Bretagne-Occidentale (UBO), embodies a transdisciplinary approach that combines analytical rigour with sensitivity to cultural forms. Nourished by the arts, literature and languages, his research takes multiple paths, converging on a number of dynamic currents — including digital humanities — to sharply question the imaginations and fictions charged with emotions and images transposed into representations.

¹ Xiang Ren, « Mapping Globalised Chinese Webnovels: Genre Blending, Cultural Hybridity, and the Complexity of Transcultural Storytelling », *International Journal of Cultural Studies*, n° 27(3), 2024, p. 368–386, <https://doi.org/10.1177/13678779231211918> (première publication en ligne : 2023), consulté le 05/06/2025.

² Mo Xiang Tong Xiu, *Mo Dao Zu Shi*, Jinjiang Literature City, 2015 ; *The Untamed* (2019), Tencent Video, Chine.

³ Roman également adapté en *manhua* (漫画) : Luo Di Cheng Qiu (ill.), Mo Xiang Tong Xiu (scénariste), *魔道祖师* [Mo Dao Zu Shi], KuaiKan Manhua, Chine, 2017-en cours.

Shi (魔道祖师) de Mo Xiang Tong Xiu³, et le roman anglophone *Daughter of the Moon Goddess* (2022) de Sue Lynn Tan, premier volet d'un diptyque inspiré de la mythologie chinoise⁴. Ce choix de corpus repose sur une tension volontaire : d'une part, un *drama mainstream* transmedia soumis à la censure étatique mais porteur d'un sous-texte homoérotique puissant ; d'autre part, un roman diasporique rédigé en anglais, qui propose une héroïne forte évoluant dans un univers céleste patriarcal inspiré du mythe de Chang'e⁵. Nous faisons ainsi le choix d'étudier *The Untamed* dans sa forme télévisuelle et non le roman original, précisément pour interroger les effets de l'adaptation et de la circulation internationale dans un contexte de contraintes politiques et esthétiques.

Ces deux œuvres, en réarticulant les motifs fondateurs du *xianxia* — l'ascension spirituelle, les sectes, les artefacts magiques, l'exil ou la transgression — proposent des reconfigurations des rôles genrés, notamment à travers certaines figures féminines complexes, ambivalentes, voire marginales. Si la place accordée aux personnages féminins reste contrastée — moins affirmée dans *The Untamed*, où leur présence est plus périphérique, que dans *Heaven Official's Blessing* (天官赐福)⁶, pour prendre un autre exemple, qui relève davantage du *xuanhuan* (玄幻) —, ces récits ouvrent toutefois un espace de

réflexion sur les façons dont la *fantasy* est-asiatique devient aujourd'hui un lieu de pluralisation des voix, d'affirmation identitaire et de renégociation du mythe.

Notre analyse s'organisera en trois temps. Nous étudierons d'abord les modalités d'hybridation narrative et formelle des deux œuvres, en tenant compte de leurs supports respectifs. Nous examinerons ensuite la manière dont chacune donne chair à des figures genrées dotées d'une agentivité nouvelle, parfois transgressive. Enfin, nous interrogerons les conditions de réception et de circulation de ces récits, entre ancrage local, diaspora et globalisation culturelle.

Motifs du *xianxia* et hybridations formelles

Héritages du *xianxia* : codes et structures

Le *xianxia* (仙侠), littéralement « héros immortel », est un sous-genre majeur de la *fantasy* chinoise, dérivé des récits de cultivation taoïste — un processus d'entraînement ésotérique aspirant à transcender la condition humaine —, du *wuxia* (武侠, chevalerie martiale), et de la mythologie populaire⁷. Il s'appuie sur une allégorie initiatique — ou plutôt une mythopoièse symbolique — dans laquelle les personnages, à force de discipline, d'ascèse ou de techniques magiques, accèdent à des plans d'existence supérieurs,

⁴ Sue Lynn Tan, *Daughter of the Moon Goddess*, New York, Harper Voyager, 2022.

⁵ La déesse Chang'e (嫦娥) est une figure centrale de la mythologie chinoise, associée à la Lune, à l'exil céleste et au sacrifice. Elle apparaît dans de nombreux textes classiques comme le *Shan Hai Jing* (山海经), et est célébrée lors de la fête de la mi-automne (中秋节). Lihui Yang, An Deming, et Jessica Anderson Turner, éd., *Handbook of Chinese Mythology*, Oxford,

Oxford University Press, 2006, pp. 99-105.

⁶ Mo Xiang Tong Xiu. *Heaven Official's Blessing: Tian Guan Ci Fu* (Vol. 1) [Roman], Seven Seas. Los Angeles, 2021. Il s'agit d'une œuvre de la même romancière.

⁷ Zhang Ni, « Xiuzhen (Immortality Cultivation) Fantasy: Science, Religion, and the Novels of Magic/Superstition in Contemporary China », *Religions*, n° 11(1), 2020, article 25, <https://doi.org/10.3390/rel11010025>, consulté le 03/07/2025.

dans une logique de transcendance spirituelle. Cette quête d'immortalité s'inscrit dans un royaume verticalisé, structuré en niveaux de pouvoir (境界), où l'ordre cosmique est maintenu par des sectes, des clans, et des règles morales strictes.

Les éléments canoniques du genre incluent :

- des artefacts mystiques (sabres spirituels, talismans, chaudrons) ;
- des rivalités de sectes cultivant la puissance intérieure ou le pouvoir spirituel (灵力) ;
- un système initiatique rythmé par des épreuves ;
- et un univers peuplé de démons, immortels, bêtes célestes, et autres entités surnaturelles.

La narration, souvent cyclique et initiatique, fait alterner mort, renaissance, et purification, dans une esthétique de la persévérance et de la quête intérieure⁸.

The Untamed : codification esthétique et contraintes politiques

Dans *The Untamed*, adaptation télévisée de *Mo Dao Zu Shi*, ces motifs sont déployés dans un format visuel hautement stylisé, à la fois fidèle à l'imaginaire du *xianxia* et profondément marqué par les exigences de la censure chinoise, qui — malgré la dépenalisation de l'homosexualité en Chine (1997) et son effacement de la liste des

maladies mentales (2001) — proscrit notamment la représentation explicite de relations LGBT+, mais impose aussi des normes strictes sur la violence, les contenus surnaturels, les croyances religieuses ou tous comportements jugés déviants ou incompatibles avec les règles éthiques promues par l'État. La série conserve l'essentiel du monde fictionnel originel : cinq grandes sectes, des cultivateurs — traduction des termes chinois *xiūshì* (修士), *xiūliànzhě* (修炼者) ou *xiūxíngzhě* (修行者), qui désignent des adeptes ascètes pratiquant la cultivation définie ci-avant—munis d'armes spirituelles, un système hiérarchisé fondé sur l'honneur, et une tension constante entre ordre et chaos. Mais, là où le roman original développe explicitement une relation homoérotique — un thème souvent visible dans le *danmei* (耽美) — entre Wei Wuxian et Lan Wangji, la série opte pour une représentation codée et suggestive, dont la force repose sur le non-dit, les regards, et les symboles visuels⁹. Par exemple, les scènes de contact physique sont volontiers chargées de tension, comme les moments où les personnages s'effleurent les mains, ou encore les choix de couleurs dans leurs vêtements — le bleu et le blanc pour Lan Wangji évoquant la pureté et la froideur, tandis que le noir et le rouge de Wei Wuxian symbolisent son côté rebelle et sa passion intérieure. Le motif récurrent du ruban rouge, porté par Wei Wuxian,

⁸ Voir Jeremy Bai, *Understanding Chinese Fantasy Genres: A Primer for Wuxia, Xianxia, and Xuanhuan*, Independently published, 2021.

⁹ Dania Shaikh, « Reimagining Queer Asias: Performativity, censorship and queer kinship in the fandoms of *Grandmaster of Demoniac Cultivation* and *The Untamed* », *Transformative*

Works and Cultures, no 41, 2023, <https://doi.org/10.3983/twc.2023.2343>, consulté le 03/07/2025.

devient un symbole visuel puissant de son lien avec Lan Wangji, tout en restant suffisamment ambigu pour échapper à une lecture directe.

La contrainte politique, enfantée par la censure susmentionnée, agit ici comme un moteur esthétique. La stylisation extrême des gestes (rites du thé, jeu de cithare, chorégraphie des combats), l'utilisation du paysage (brume, plans d'eau, montagnes célestes) et la direction d'acteurs centrée sur la retenue émotionnelle, contribuent à élaborer un *xianxia* visuel empreint de poésie silencieuse et d'ambiguïté affective. Le sabre, prolongement de l'âme du cultivateur, se fait médium d'un langage symbolique où se négocient désir, loyauté et perte¹⁰.

Par la voie de cette codification, la série donne aussi l'occasion d'explorer les tensions entre fidélité au genre et innovation narrative. L'élément central de la cultivation est déplacé vers une réflexion sur la justice, la marginalité et la mémoire, en particulier par le truchement du personnage de Wei Wuxian, frayant une voie démoniaque (魔道) bannie par l'ordre établi. Il évolue ainsi en un anti-héros tragique, dont le parcours met à nu les paradoxes de la verticalité morale du *xianxia*.

Mais quelle forme prend ce dernier lorsqu'il se déploie hors des entraves des

interdits et qu'il épouse d'autres voix, d'autres sensibilités ? C'est la question que soulève le roman de Sue Lynn Tan.

Daughter of the Moon Goddess: *xianxia au féminin en langue anglaise*

Le roman de Sue Lynn Tan, bien qu'écrit en anglais pour un lectorat occidental, adhère clairement à la tradition du *xianxia*, qu'il reconfigure *via* une perspective féminine, narrative et mythologique. Le récit suit Xingyin, fille cachée de la déesse lunaire Chang'e, dans sa quête d'émancipation au sein du royaume céleste. Dès les premières pages, on retrouve les piliers du genre : exil, ascension spirituelle, découverte d'un pouvoir intérieur, et épreuves initiatiques dans un monde régi par des forces occultes. Mais, là où le *xianxia* classique privilégie un héros masculin au parcours solitaire, éventuellement agrémenté de quelques interactions ponctuelles, Sue Lynn Tan choisit une narration intime, où la voix de l'héroïne imprègne chaque décision, chaque sentiment, chaque dilemme moral¹¹.

La langue elle-même reflète cette hybridité. Écrite dans un style fluide et accessible, la prose de Sue Lynn Tan conserve une certaine solennité poétique issue des mythes chinois, tout en intégrant les codes de la romance, du roman de formation, et de la *fantasy* occidentale

¹⁰ Sur le procédé où les éléments paysagers contribuent à l'élaboration de récits visuels, voir, éventuellement, Zhefeng Li, Qian Wang, et Yuan Zhang, « Scene Setting and Artistic Expression in Film Based on Landscape Vision », dans *Proceedings of the 2022 4th International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022)*, Atlantis Press, 2023, pp. 1104-1108, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-97-8_140, consulté le 03/07/2025.

¹¹ À ce sujet, on lira avec intérêt les travaux sur l'œuvre d'Ursula K. Le Guin, notamment ses réflexions sur la construction du genre et du pouvoir dans la *fantasy* (cf. Ursula K. Le Guin, *The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction* (Ed. Susan Wood), G. P. Putnam's Sons, New York, 1979).

young adult. Ce métissage s'exprime aussi dans le traitement des combats : décrits moins comme des chorégraphies martiales que comme des moments de révélations émotionnelles ou de choix éthiques. Xingyin ne se définit pas seulement par ses aptitudes surnaturelles, mais par sa capacité à ressentir, hésiter, douter — autant de signes symptomatiques d'une autonomie morale qui échappe à l'héroïsme traditionnel¹².

Enfin, le choix de la mythologie lunaire — indissociable dans l'imaginaire chinois de la figure de Chang'e, mère bannie, condamnée à l'exil — renforce le sens métaphorique du récit. Là où *The Untamed* met en scène un monde fracturé par la loi et le désir, *Daughter of the Moon Goddess* offre une traversée du mythe par une subjectivité féminine qui cherche à réconcilier mémoire et action, mythe et autonomie.

Figures féminines, subjectivités et agentivité

Le genre dans le xianxia traditionnel

Historiquement, le *xianxia* est un univers dominé par des figures masculines :

¹² Voir aussi : Farah Mendlesohn, *Rhetorics of Fantasy*, Wesleyan University Press, 2008. Bien que cet ouvrage soit plus général et anglophone, ses analyses s'appliquent très bien à la manière dont Xingyin se soustrait à l'héroïsme traditionnel. Il explore les différentes formes d'agentivité chez les protagonistes féminines dans la fantasy, en insistant sur les héroïnes qui développent une subjectivité complexe, pleine d'hésitations, doutes et choix moraux.

¹³ Chenrui Wang, « Research and Analysis on the Stereotyping of Chinese Fantasy Period Dramas », *Art and Performance Letters*, n° 5, 2024, p. 134-140, <http://dx.doi.org/10.23977/artpl.2024.050220>, consulté le 06/07/2025.

¹⁴ Pour approfondir le débat sur la représentation des femmes dans le contexte de la littérature en ligne chinoise, voir : Haoqiu Chang, « Female-Oriented Online Literature in China: Gender Reconstruction, the Internet and Consumption »,

le cultivateur solitaire, le maître vénérable, l'antagoniste déchu ou l'allié loyal¹³ — même si, depuis une dizaine d'années, cette répartition genrée est de plus en plus contestée, en particulier dans les *web novels* chinois, qui se détachent partiellement des circuits traditionnels de publication. Le récit orchestre l'ascension spirituelle de ces personnages masculins, souvent au prix d'un isolement affectif ou d'un détachement progressif des liens humains. Les femmes, lorsqu'elles apparaissent, sont généralement cantonnées à des rôles périphériques : maîtresses de sectes secondaires, amoureuses tragiques, protectrices sacrificielles. Dans de nombreuses fictions, en l'occurrence les romans en ligne, elles incarnent la vulnérabilité, la tentation, ou la loyauté passive — rarement des agents d'action autonome ou de transgression¹⁴.

Cette répartition genrée des rôles est renforcée par une certaine verticalité morale du genre : les hommes accèdent au *dao* (道) par la rigueur, la discipline, le combat ; les femmes, si elles le font, y parviennent souvent par l'intercession d'un homme, ou grâce au sacrifice. Ce schéma, déjà présent dans le *wuxia*¹⁵, se retrouve

Communications in Humanities Research, 3(1), 2023, pp. 90-95, <https://doi.org/10.54254/2753-7064/3/20220182>, consulté le 06/07/2025. Exemples typiques du *xianxia* traditionnel en ligne illustrant la marginalisation narrative des personnages féminins : Yu Wang, *A Record of a Mortal's Journey to Immortality* (凡人修仙传), Taibai Literature and Art Publishing House of the People's Republic of China, Chine, publié en ligne à partir de 2008 ; Ding Xiao, *Zhu Xian / Jade Dynasty* (诛仙), publié à partir de 2003, largement adapté en médias variés ; Gen Er, *Renegade Immortal* (仙逆), publié en ligne dès 2009, œuvre majeure du genre. Dans ces œuvres, les personnages féminins, bien que parfois dotés de pouvoirs surnaturels, sont fréquemment relégués à des rôles secondaires, comme épouses, alliées fidèles, ou figures sacrificielles, illustrant ainsi la dynamique genrée décrite dans le texte.

accentué dans le *xianxia* contemporain, notamment dans les fictions produites pour un lectorat masculin hétérosexuel, où la virilité du protagoniste est souvent construite par contraste avec des figures féminines idéalisées ou diminuées.

Héroïnes et ambivalences dans Daughter of the Moon Goddess

Dans ce cadre, le roman de Sue Lynn Tan marque une rupture. Xingyin, héroïne du récit, n'est ni une figure secondaire ni un simple vecteur de romance. Elle est sujette de son récit, narratrice de sa propre formation, et actrice de son destin. Sa quête — sauver sa mère, découvrir ses origines, affirmer sa légitimité dans un empyrée régi par des dieux et des empereurs — reprend les structures du *xianxia*, mais les redirige vers un parcours d'émancipation féminine. Le domaine divin devient ainsi non seulement un décor surnaturel, mais une métaphore des normes patriarcales que l'héroïne apprend à défier.

Ce qui distingue particulièrement Xingyin, c'est la manière dont elle conjugue vulnérabilité et puissance. Elle doute, échoue, aime, se remet en question, mais elle agit toujours depuis une position de choix assumé. Même lorsqu'elle est affectivement tiraillée entre deux figures masculines — le prince impérial Liwei et le général Wenzhi —, son désir n'est jamais passif. Elle se construit dans l'action, dans la parole, et dans la confrontation aux injustices d'un ordre séraphique figé. En

aucun cas une exception, cette dynamique adhère à une tendance plus large des littératures diasporiques à reconfigurer les héroïnes issues de mythes traditionnels en sujets modernes et critiques — comme en témoignent, par exemple, *Iron Widow* de Xiran Jay Zhao (2021)¹⁶, relecture féministe inspirée de l'impératrice Wu Zetian, ou *She Who Became the Sun* de Shelley Parker-Chan (2021)¹⁷, qui détourne les codes de l'épopée impériale pour explorer les rapports entre genre, pouvoir et destin. On retrouve une évolution comparable dans certains *C-dramas* récents adaptés de *web novels*, tels que *The Long Ballad* (2021)¹⁸, où Li Changge se fait stratège militaire dans un monde dominé par les hommes, ou *Legend of Fei* (2020)¹⁹, centré sur une héroïne combattante confrontée à l'héritage martial de sa lignée. Ces récits participent d'un même mouvement de revalorisation narrative du féminin, dans des univers historiquement codés par la masculinité.

En cela, le roman de Sue Lynn Tan contribue à un glissement important : de la féminité comme idéal sacrificiel à la féminité comme force narrative autonome. Ce déplacement est aussi symbolique : le choix de la déesse lunaire Chang'e comme matrice mythologique n'est pas anodin. Chang'e, figure d'élévation solitaire, exilée sur la Lune pour avoir transgressé une loi divine, devient ici non pas une déesse pétrifiée, mais une mère ambivalente, témoin de l'individuation de sa fille.

¹⁵ Rong Cai, « Imaginations in *Crouching Tiger, Hidden Dragon and the Wuxia World* », positions: east asia cultures critique, 13(2), Duke University Press, Durham, États-Unis, 2005, pp. 441–471, <https://doi.org/10.1215/10679847-13-2-441>, consulté le 06/07/2025.

¹⁶ Xiran Jay Zhao, *Iron Widow*, Toronto, Penguin Teen, 2021.

¹⁷ Shelley Parker-Chan, *She Who Became the Sun*, New York, Tor Books, 2021.

¹⁸ *The Long Ballad* (长歌行) (2021), Tencent Video, Chine.

¹⁹ *Legend of Fei* (有翡) (2020), Tencent Video, Chine.

Ce mouvement de réécriture de la figure héroïque trouve aussi une expression singulière dans *The Untamed*, où, nonobstant la prédominance de protagonistes masculins, les figures féminines, bien que peu nombreuses, jouent un rôle crucial et subversif.

Queer et déconstruction des masculinités dans The Untamed

La série *The Untamed*, bien que centrée sur deux protagonistes masculins, mérite également une lecture genrée, spécifiquement par la façon dont elle déconstruit certaines normes masculines. Les femmes y sont peu nombreuses mais bien présentes, et lorsqu'elles interviennent, elles le font de manière souvent retentissante. Jiang Yanli, sœur protectrice de Wei Wuxian, est une figure douce mais décisive, dont le sacrifice final provoque un basculement tragique. Wen Qing, médecin et cultivatrice de la secte adverse, est une intellectuelle résistante, dotée d'une grande lucidité politique. Toutes deux incarnent une forme d'agentivité latente, discrète, mais structurante dans l'économie émotionnelle de la série.

Cependant, c'est bien dans la dynamique entre Wei Wuxian et Lan Wangji que le registre du genre devient le plus complexe. Dans un contexte où la censure interdit toute représentation explicite de relations homosexuelles, la série déplace l'expression du désir vers des formes symboliques, poétiques, fréquemment codées comme

féminines : regard prolongé, soin silencieux, musique partagée, loyauté sacrificielle. Cette expressivité indirecte — qui rappelle le mode opératoire du *danmei* mentionné dans ce qui précède — loin d'édulcorer le lien, lui confère une intensité nouvelle, presque mystique, qui rapproche ces deux hommes de modèles traditionnellement féminisés dans la fiction — les amantes éplorées, les martyrs silencieux, les figures héroïques, autant tragiques qu'ambiguës.

Wei Wuxian, en particulier, échappe aux archétypes masculins dominants. Rebelle, ironique, nourricier, protecteur des faibles, il incarne une subjectivité traversée par la souffrance, l'exil, et la compassion. Une telle figure n'est certes pas inédite dans la littérature *xianxia*, y compris hors du genre *danmei*, où l'on trouve déjà des héros ambivalents ou marginalisés. Ce qui fait ici singularité, c'est la circulation de cette représentation dans une adaptation télévisée grand public, soumise aux ombres de la censure. En ce sens, on peut lire le parcours de Wei Wuxian comme une expérience *queer*, non seulement au sens de l'orientation sexuelle, mais en tant que mise en crise des normes hétéronormatives et patriarcales du *xianxia* classique²⁰

On pourrait aussi ajouter que Wei Wuxian personnifie une forme de masculinité féminisée, à l'instar des *bishōnen* (美少年) du *yaoi* (やおい) japonais, figures androgynes et émotives qui ont largement influencé l'esthétique du

²⁰ Dania Shaikh, *op. cit.*

danmei chinois²¹. En étant un homme, il se meut dans un espace qui se soustrait aux contraintes sociales et narratives traditionnellement imposées aux personnages féminins dans le *xianxia*, ce qui lui permet d'exprimer des affects, des fragilités et une agentivité qui seraient difficilement accessibles à une héroïne dans un univers aussi normé.

Ainsi, *The Untamed* et *Daughter of the Moon Goddess*, chacune à leur manière, réinjectent dans le *xianxia* des figures féminines (ou féminisées) actives, ambivalentes et transgressives, qui permettent de penser la mythologie comme un espace de subjectivation critique. Loin de figer l'héroïsme dans des archétypes genrés, ces œuvres suggèrent que l'accès à la puissance — qu'elle soit magique, sociale ou narrative — passe désormais par une réinvention du féminin comme vecteur symbolique de pouvoir et de résistance.

Ces reconfigurations prennent tout leur sens dans la réception mondiale de *The Untamed*, illustrative de la diffusion globale du *xianxia*.

²¹ Il sied de surligner que le *danmei* est entré en scène et a évolué au pays du soleil levant dans les années soixante-dix, notamment au sein du milieu gravitant autour du magazine *Barazoku* (薔薇族) édité en 1971 (cf. Mark McLelland, *Queer Japan from the Pacific War to the Internet Age* (Asian Voices), Rowman & Littlefield Publishers, New York, 2005). Le terme *bara* (薔薇/ばら), qui désigne la rose — *qiángwēi* (蔷薇) en chinois, littéralement « rose du Japon » — est devenu un symbole associé à la culture gay japonaise. Cette affiliation a sans doute été renforcée par la publication en 1963 de *Bara-kei* (薔薇刑), ou

Circulations, adaptations et réception globale

The Untamed : de la Chine à la fan culture mondiale

La diffusion de *The Untamed* en 2019 constitue un tournant dans la circulation internationale des productions de *xianxia*²². D'abord mise en ligne sur Tencent Video, la série connaît un succès fulgurant en Chine, puis à l'international via des plateformes comme Viki, iQIYI ou Netflix, accompagnée de sous-titrages multilingues. Ce succès est remarquable en ce qu'il touche un public bien au-delà des amateurs de *dramas* chinois : les spectateurs occidentaux, les communautés diasporiques, les fans de *Boys' Love* (BL) (ou *yaoi*, cité ci-devant) et les passionnés de *fantasy* y trouvent un terrain commun de résonance.

Il convient de rappeler que, compte tenu de la relative faiblesse de diffusion des séries chinoises à l'international en 2019, le succès de *The Untamed* constitue une véritable exception. Avec des records de *streaming* et une visibilité mondiale inédite pour un *C-Drama*, il ne s'agit pas simplement d'un succès parmi d'autres, mais d'un phénomène international majeur — ce qui éclaire la formation de communautés de fans particulièrement actives et engagées.

Ordeal by Roses, une série de photographies homoérotiques réalisée par Yukio Mishima et Eikoh Hosoe, qui hantera résolument l'imaginaire esthétique de l'époque (voir Eikoh Hosoe, Yukio Mishima, *Ordeal by Roses / Barakei* (薔薇刑), Tokyo, Shueisha, 1963).

²² Gwendolyn Yap, « The Power of Fantasy: Southeast Asians Develop an Obsession with Chinese Xianxia Dramas », *ISEAS Perspective*, Singapore, n° 2023(44), 2023.

En effet, la série est au cœur d'une intense activité de *fan culture* transnationale: productions de fanarts, vidéos YouTube, traductions de fanfictions sur *Archive of Our Own*, *cosplay*, réécritures ou analyses critiques circulent dans des espaces numériques polyglottes²³. Ces pratiques participent non seulement à prolonger la vie de l'œuvre, mais aussi à en réinterpréter les enjeux, notamment allosexuels, parfois éludés dans la version officielle. Ce phénomène témoigne de la capacité de la *fantasy* est-asiatique à générer des communautés affectives fondées sur une lecture partagée mais critique, qui recontextualise les récits en fonction des sensibilités culturelles locales.

En Chine même, *The Untamed* est l'objet d'une réception ambivalente : saluée pour sa fidélité aux codes esthétiques du genre, elle est également surveillée par les autorités, soucieuses de contrôler la diffusion des contenus perçus comme hétérodoxes ou subversifs. L'interprétation homoérotique, bien que jamais explicite, a suscité une forme de lecture codée qui renforce paradoxalement son intensité, rendant les spectateurs partie prenante d'un jeu d'interprétation subtil, proche de ce qu'Eve Kosofsky Sedgwick a désigné comme «lecture *queer* du silence»²⁴.

²³ Yantong Meng, « Intercultural Communication of The Untamed Overseas », dans *Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2021)*, Atlantis Press, 2021, pp. 772–776, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211120.140>, consulté le 06/07/2025.

²⁴ Eve Kosofsky Sedgwick, *Epistemology of the Closet*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, États-Unis, 1990.

²⁵ Dans *Literary Fantasy in Contemporary Chinese Diasporic*

Daughter of the Moon Goddess: fantasy diasporique et marché anglophone

À l'inverse, *Daughter of the Moon Goddess* s'affilie à un paysage éditorial globalisé, celui de la *fantasy* anglophone contemporaine. Publié par Harper Voyager, le roman bénéficie d'un fort soutien promotionnel et d'une mise en avant dans les circuits de distribution internationaux. Son triomphe repose sur plusieurs facteurs :

- une écriture accessible et lyrique
- une héroïne forte répondant aux attentes du lectorat young adult
- et un univers exotique pour le public occidental, mais enraciné dans une mythologie authentique pour les lecteurs d'origine asiatique ou sinophone.

L'œuvre s'inscrit dans ce que la critique appelle parfois la «*diasporic fantasy*» : des récits écrits en anglais, par des auteurs issus de cultures non occidentales, qui réinterprètent les structures narratives classiques à partir de leurs héritages culturels spécifiques²⁵. Ces récits ne sont pas simplement des formes d'hybridation identitaire; ils émergent souvent de contextes diasporiques, où la distance peut favoriser une écriture affranchie des contraintes politiques abordées plus haut. Le mythe de Chang'e, central dans le roman, devient alors ici une ressource

Women's Literature: Imagining Home (Lexington Books, 2019/2020), Fang Tang décrit les récits d'autrices chinoises diasporiques, écrivant en anglais, comme des relectures de mythes, contes ou traditions culturelles issues de leur héritage, mobilisées pour explorer des enjeux d'identité, de genre, de mémoire et de sentiment d'appartenance.

diasporique, un pont entre mémoire collective et invention littéraire, entre tradition et narration de soi.

Certains aspects de *Daughter of the Moon Goddess* invitent à une double lecture : celle d'un empouvoirement féminin non occidental et celle d'une *fantasy* orientalisante qui reste pourtant profondément enracinée dans un imaginaire culturel authentique. Cette double dimension qui conjugue émancipation féminine et authenticité culturelle, n'est pas neutre: elle vise un retentissement particulier auprès des lectrices issues de la diaspora est-asiatique, qui pourraient y reconnaître à la fois une part de leur imaginaire mythologique et une voix contemporaine susceptible de faire résonner leurs préoccupations culturelles et identitaires.

Entre mythe, exil et transformation : redéfinir la fantasy est-asiatique

La juxtaposition de ces deux œuvres — *The Untamed* et *Daughter of the Moon Goddess* — dévoile les modalités différenciées de circulation de la *fantasy* est-asiatique à l'échelle mondiale. L'une adaptée en série télévisée (le *drama* *The Untamed*) soumis à la réprobation mais amplifié par les plateformes, s'exporte par l'image et l'émotion implicite; l'autre, issue de la diaspora et écrite en anglais, s'impose par la narration, la voix intime et la maîtrise des codes éditoriaux mondiaux.

Dans les deux cas, il s'agit de reconfigurer un imaginaire mythologique hérité — celui du *xianxia* et des figures célestes — pour le rendre perméable aux subjectivités contemporaines. La figure

héroïque, irriguée par les mythes mais active dans sa propre quête, devient un lieu d'articulation entre récit localisé et circulation globale. Elle incarne une forme de traduction culturelle, au sens fort: non pas simple adaptation, mais négociation entre des systèmes de valeurs, des langues, et des sensibilités.

En ce sens, la *fantasy* est-asiatique ne se réduit plus à un cadre régional ou culturellement circonscrit. Elle devient un espace narratif translocal, traversé par une pluralité de voix, où s'expérimentent de nouvelles configurations du genre, du pouvoir, de l'identité — et où le mythe, loin d'être figé, se perpétue à travers ses relectures.

À travers *The Untamed* et *Daughter of the Moon Goddess*, deux œuvres éloignées par leur format mais unies par leur ancrage mythologique, nous avons observé comment le *xianxia* devient le lieu d'un travail de réinvention, où la place des femmes, souvent marginalisée dans le premier cas, peut être interprétée différemment par rapport à l'affirmation de la subjectivité agissante de la figure féminine dans le second. Cette différence entre les deux œuvres souligne l'influence des mythes sur la construction des genres dans le *xianxia*. En circulant entre langues, supports et publics, ces récits participent d'une expansion transnationale de la *fantasy* est-asiatique, qui n'est plus seulement un réservoir de motifs, mais un espace critique de narration identitaire, de mémoire culturelle et de pouvoir symbolique. Toutefois, les personnages féminins dans des *dramas* tels que *The Untamed* mériteraient que l'on s'attarde

exclusivement et plus en détail sur leur contribution. Des recherches futures pourraient s'attacher à une étude spéciale plus détaillée de ces figures féminines et à la manière dont leur représentation, même mise en marge, participe à la construction de l'identité et des tensions entre les rôles traditionnels et les possibilités de subversion dans ce genre.

Bibliographie

Œuvres

- Eikoh Hosoe, Yukio Mishima, *Ordeal by Roses / Barakei* (薔薇刑), Tokyo, Shueisha, 1963.
- Ding Xiao, Zhu Xian / Jade Dynasty, s.l., s.é., 2003.*
- Gen Er, Renegade Immortal, Qidian, Chine, 2009.*
- Heaven Official's Blessing*(天官赐福), Bilibili, 2020-2024.
- Legend of Fei*(有翡) (2020), Tencent Video, Chine.
- Luo Di Cheng Qiu (ill.), Mo Xiang Tong Xiu (scénariste), *魔道祖师*[*Mo Dao Zu Shi*], KuaiKan Manhua, Chine, 2017–en cours.
- Mo Xiang Tong Xiu, *Mo Dao Zu Shi*, Jinjiang Literature City(晋江文学城), Pékin, Chine, 2015. [Version originale du roman, publiée en ligne sous forme de web novel].
- Mo Xiang Tong Xiu. *Heaven Official's Blessing: Tian Guan CI Fu* (Vol. 1) [Roman], Seven Seas. Los Angeles, 2021.
- Shelley Parker-Chan, *She Who Became the Sun*, Tor Books, États-Unis, 2021.
- Sue Lynn Tan, *Daughter of the Moon Goddess*, Harper Voyager, New York, États-Unis, 2022.
- The Long Ballad* (长歌行) (2021), Tencent Video, Chine.
- The Untamed* (2019), Tencent Video, Chine.
- Xiran Jay Zhao, *Iron Widow*, Penguin Teen, Canada, 2021.
- Yu Wang, *A Record of a Mortal's Journey to Immortality*, Taibai Literature and Art Publishing House of the People's Republic of China, Chine, 2008-2013.

Articles et ouvrages critiques

- Chenrui Wang, « Research and Analysis on the Stereotyping of Chinese Fantasy Period Dramas », *Art and Performance Letters*, n° 5, 2024, p. 134-140, , consulté le 06/07/2025.

- Dania Shaikh, « Reimagining Queer Asias: Performativity, censorship and queer kinship in the fandoms of Grandmaster of Demonic Cultivation and The Untamed », *Transformative Works and Cultures*, n° 41, 2023, , consulté le 03/07/2025.
- Eve Kosofsky Sedgwick, *Epistemology of the Closet*, University of California Press, Berkley, Los Angeles, États-Unis, 1990.
- Yantong Meng, « Intercultural Communication of *The Untamed* Overseas », dans *Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2021)*, Atlantis Press, 2021, pp. 772–776, , consulté le 06/07/2025.
- Fang Tang, *Literary Fantasy in Contemporary Chinese Diasporic Women's Literature: Imagining Home*, Lexington Books, Lanham, Maryland, États-Unis, 2019.
- Farah Mendlesohn, *Rhetorics of Fantasy*, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, États-Unis, 2008.
- Gwendolyn Yap, « The Power of Fantasy: Southeast Asians Develop an Obsession with Chinese Xianxia Dramas », *ISEAS Perspective*, Singapore, n° 2023(44), 2023.
- Haoqiu Chang, « Female-Oriented Online Literature in China: Gender Reconstruction, the Internet and Consumption », *Communications in Humanities Research*, 3(1), 2023, pp. 90-95, , consulté le 06/07/2025.
- Jeremy Bai, *Understanding Chinese Fantasy Genres: A Primer for Wuxia, Xianxia, and Xuanhuan*, Independently published, 2021.
- Lihui Yang, An Deming, et Jessica Anderson Turner, éd., *Handbook of Chinese Mythology*, Oxford University Press, Oxford, Royaume-Uni, 2006, pp. 99-105.
- Mark McLelland, *Queer Japan from the Pacific War to the Internet Age (Asian Voices)*, Rowman & Littlefield Publishers, New York, 2005.
- Rong Cai, « Gender Imaginations in *Crouching Tiger, Hidden Dragon* and the Wuxia World », *positions: east asia cultures critique*, 13(2), Duke University Press, Durham, États-Unis, 2005, pp. 441–471, , consulté le 06/07/2025.
- Ursula K. Le Guin, *The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction* (Ed. Susan Wood), G. P. Putnam's Sons, New York, 1979.
- Xiang Ren, « Mapping Globalised Chinese Webnovels: Genre Blending, Cultural Hybridity, and the Complexity of Transcultural Storytelling », *International Journal of Cultural Studies*, n° 27(3), 2024, p. 368–386, (première publication en ligne : 2023), consulté le 05/06/2025.
- Zhang Ni « Xiuzhen (Immortality Cultivation) Fantasy: Science, Religion, and the Novels of Magic/Superstition in Contemporary China », *Religions*, n° 11(1), 2020, article 25, , consulté le 03/07/2025.
- Zhefeng Li, Qian Wang, et Yuan Zhang, « Scene Setting and Artistic Expression in Film Based on Landscape Vision », dans *Proceedings of the 2022 4th International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022)*, Atlantis Press, 2023, pp. 1104–1108, , consulté le 03/07/2025.